

Desarrollo de herramientas administrativas para mejorar los procesos internos de una empresa de servicios

E. López Lozada¹, E.A. Romero Flores^{1*}, N. Ortega Petterson¹, G. Cortés Robles¹ O. Juárez Rivera²

¹Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Instituto Tecnológico (Oriente 9) No.852, Col. Emiliano Zapata, CP. 94300, Orizaba, Veracruz, México.

²Universidad Veracruzana / Facultad de Negocios y Tecnologías, Carretera estatal Sumidero Dos Ríos km1 Ixtaczoquitlán, Veracruz, México.

*eromerof@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Uno de los factores más importantes que debe considerar cualquier empresa de servicios en el mercado es tener y mantener una buena relación con sus clientes, esto puede contribuir a tener mayores oportunidades de trabajo, a ser considerados para futuros proyectos o incluso para ser recomendados con otros clientes. El siguiente estudio se basa en la elaboración y desarrollo de herramientas administrativas tales como el lienzo CANVAS, back y front office que para fines prácticos tienen la finalidad de mejorar los procesos internos de una organización aplicando estrategias que nos generen resultados y por otro lado fortalecer la propuesta de valor que para una mejor interacción de la empresa con sus clientes. La finalidad de este estudio es demostrar como utilizando estas herramientas se puede fortalecer la toma de decisiones con estrategias para aumentar los ingresos.

Palabras clave: CANVAS, front office, back office, recursos humanos.

Abstract

One of the most important factors that any service company in the market should consider is having and maintaining a good relationship with its clients, this can contribute to having greater job opportunities, to be considered for future projects or even to be recommended to others customers. The following study is based on the elaboration and development of administrative tools such as the CANVAS, back and front office that for practical purposes have the purpose of improving the internal processes of an organization by applying strategies that generate results and on the other hand strengthen the value proposition that for a better interaction of the company with its customers. The purpose of this study is to demonstrate how using these tools can strengthen decision-making with strategies to increase income

Key words: CANVAS, front office, back office, human resources

Introducción

La situación mundial en la actualidad es históricamente catastrófica, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) como resultado de la pandemia, se proyecta que la economía mundial sufra una brusca contracción de -3% en 2020, mucho peor que la registrada durante la crisis financiera de 2008–2009. En el escenario base, en el que se supone que la pandemia se disipa en el segundo semestre de 2020 y que las medidas de contención puedan ser replegadas gradualmente, se proyecta que la economía mundial crezca 5,8% en 2021, conforme la actividad económica se normalice siempre y cuando se implementen políticas públicas acertadas para generarlo [1]. Subsecuentemente, esta situación resultó tan súbita para todo el mundo que particularmente en México se hizo una estimación oportuna con respecto al segundo trimestre de 2020 del Producto Interno Bruto (PIB) cuyo resultado arrojó una disminución del 17.3% frente al trimestre anterior, y tuvo una reducción real de 18.9% en su referencia anual, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía [2]. Económicamente por ser un país en vías de desarrollo y siendo esta situación la que nos compete para fines prácticos la mayoría de los sectores productivos han tenido inestabilidad en los últimos meses, siendo esta una realidad que transformará las dinámicas de interacción social, comercial, productiva, entre otros.

Existen diversas empresas especializadas que realizan servicios de terciarización, entre las cuales se encuentran los de limpieza industrial que muchas veces son requeridos por empresas transnacionales. Una de ellas es la empresa sujeta de estudio, una organización con más de 20 años de experiencia en el mercado y capacitada en multiservicios de mantenimiento y limpieza industrial. Al ser considerada como una empresa proveedora de servicios externa a una compañía de talla internacional, el grado de exigencia es mayor; esto implica que el control de los servicios prestados sea más estricto. Una de las principales problemáticas que se ha detectado es la falta de esclarecimiento en el modelo de negocios que tiene la empresa, pues a través de los años se ha manejado de forma empírica razón por la cual ha perdido de vista sus alcances dejando contratos importantes por falta de personal lo que impacta directamente en su margen de utilidad.

Con la finalidad de hacer examinar de forma simplificada el modelo de negocio que se tiene y conocer el *status quo* de la empresa, se utilizó la estructuración de un lienzo CANVAS. Este modelo es una herramienta que analiza y crea modelos de negocio de una forma fácil. Se puede considerar un lienzo que se divide en diferentes aspectos que el negocio debe considerar, algunos se encuentran fuertemente relacionados en específico a la propuesta de valor que ofrece [3].

Posteriormente y con el objetivo de aumentar los ingresos en la compañía se implementaron dos herramientas: *el front y el back office*. Con la finalidad de fortalecer la propuesta de valor de la compañía, la realización de actividades en el *front office* permite la entrega de experiencias adicionales a los clientes y hace posible el monitoreo, el control y la retroalimentación en el proceso [4]. Con respecto al *Back office* se permite dar soporte y validación a las operaciones post-contratación y la finalmente la correcta segregación de funciones (*back office*) [5].

El sustento significativo y potencial de desarrollar una correcta toma de decisiones basadas en un diseño claro y estipulado, permite brindar servicios eficientes centrados en el cliente que como resultado genera un impacto económico positivo que contribuye al logro de objetivos relevantes para el crecimiento de la empresa.

Metodología

Con respecto a la metodología se dividió en cinco etapas: como primer paso se realizó un lienzo CANVAS y su respectiva validación de preceptos, posteriormente en la segunda y tercera etapa se realizó un *front y un back office* respectivamente con la finalidad de implementar en una cuarta etapa estas herramientas y obtener finalmente un resultado comparativo con el año anterior en la quinta etapa.

CANVAS

VALIDACIÓN DE PRECEPTOS									
	SEGMENTACIÓN	RELACION CON LOS CLIENTES	PROPUESTAS DE VALOR	ACTIVIDADES CLAVE	SOCIOS CLAVE	RECURSOS CLAVE	CANALES DE DISTRIBUCIÓN	COSTOS	INGRESOS
INTEGRIDAD	X	X	X	X	X	X	X	X	X
HONESTIDAD			X	X		X	X	X	X
LEALTAD	X	X	X		X				
HONRADEZ			X	X				X	

Ilustración 1 Tabla de preceptos - Fuente: elaboración propia

Primeramente, siguiendo las pautas de la gestión del cambio organizacional descritas por Lewin, la primera etapa para realizar cambios organizacionales consiste en el descongelamiento [6]. Este periodo consiste en sensibilizar al grupo o corporativo a notar sus hábitos, creencias y actividades diarias desde una perspectiva objetiva con la finalidad de obtener la realidad de las situaciones

claves que generar pérdidas económicas, confusiones, inestabilidad, entre otras. El lienzo CANVAS, así como el *front y back office* fueron herramientas cruciales que permitieron a los integrantes que lideran la organización conocer y analizar la estructura y visión que tienen actualmente desde sus inicios hasta su cambio a través de los años. Al ser una empresa que a pesar de los años tiene una buena reputación en el mercado, el modelo de servicio no ha podido ser replicado porque de entrada se ha llevado a pie de forma empírica, lo que ha impedido su crecimiento, es por eso que al utilizar las herramientas mencionadas anteriormente se pudo cuestionar si sus propuestas de valor son las mismas que estipularon en sus inicios o como es que han ido transformándose a través de los requerimientos y la demanda de los clientes.

Front Office

En el desarrollo de *front office* que se trabajó con el equipo de gerencia se explica que la relación con el cliente resulta poco comercial, pues su mercado se desarrolla a través de publicidad de boca en boca y principalmente licitaciones con los gerentes de compras de la industria de la región para trabajos grandes; en el caso de los trabajos menores no representan un mayor porcentaje en las utilidades. Por tal motivo la herramienta se basó únicamente en los centros de trabajo con mayor número de trabajadores y mayor ingreso de utilidades

Este esquema se dividió en dos rutas, la primera es cuando el cliente lanza una licitación y al ganarla lleva un proceso de registro de proveedor único, el cual le da la oportunidad de concursar u obtener contratos de actividad a lo largo de la presentación del servicio principal. Por otro lado, en la ruta del requerimiento inmediato solo se hace la cotización e inmediatamente el contrato esta línea resulta de gran importancia para establecer una relación cercana y fuerte con los clientes pues de aquí resulta la asignación de contratos esporádicos en todo el transcurso del año. En ambas rutas se requiere la asignación del número de colaboradores a ingresar, las altas del personal en el sistema del usuario y finalmente se procede a la ejecución, en este trayecto se realiza el proceso de facturación que culmina en el cobro del servicio 90 días posteriores a la fecha de facturación.

Back Office

En la estructuración del *back office* se tomaron dos rutas, la vía operativa y la administrativa. Primeramente, se considera la administrativa pues parte de aquí la solicitud de los puestos y la labor de reclutamiento y selección cuyas funciones son realizadas por el personal de recursos humanos, así mismo las capacitaciones de inducción y preingreso al centro de trabajo del usuario. El proceso de ingreso desde la aceptación del colaborador hasta su ingreso puede durar aproximadamente 8 días y tiene un costo promedio de \$2,200.00 (antes de la nueva normalidad) que incluye el equipo de protección personal (guantes anticorte, careta, peto, zapatos de casquillo, mangas casco, tapones, uniforme) capacitaciones, examen de ingreso, credencialización y alta en el seguro social.

Posteriormente ya que se tiene la firma del contrato del personal se procede al ingreso operativo donde se presenta el colaborador con su supervisor en el turno que le haya sido asignado (muchas veces es arbitrario, otras son aleatorio) y al llegar al punto de reunión el supervisor tiene que corroborar que cuenta con todo el equipo de protección y que su presentación cumple con el reglamento. Consecutivamente se lleva a cabo el pase de lista el cual se realiza físicamente donde

el colaborador tiene que firmar la hoja de asistencia para que posteriormente pase a capturar y dos o tres días después se suba a la interfaz de la compañía. Esto sucede sucesivamente con el segundo y el tercer turno.

Implementación

A partir del desarrollo de las herramientas mencionadas anteriormente se hace una implementación basada por las características que presenta la empresa en una configuración del tipo II con respecto a la tabla de cuatro opciones de diseño para configuraciones de *front office* / *back office* (FO / BO) en atención [4] ajustada a servicios de mantenimiento y limpieza, donde se enfatiza en el carácter altamente profesional de la atención y los servicios centrados en el cliente. Los empleados dentro del esquema de *Back Office* son trabajadores especializados en la realización de tareas asignadas y la atención y los servicios están centrados en el cliente y, a menudo, integrados. La gerencia hace un inventario de las necesidades y deseos del cliente y lo consulta con su supervisor antes de indicar qué puede ofrecer la organización. En esta configuración, las demandas muy complejas se pueden manejar fácilmente. Los costos se reducen porque el supervisor puede recomendar servicios potenciales y ver el alcance con respecto al personal que se tiene, lo que evita hacer solo los contratos que tengan factibilidad de personal, y el tiempo de inactividad se pueda reducir ya que el supervisor tiene la capacidad y el control de establecer mejores roles de trabajo para más de un cliente o más de una actividad, cumpliendo con el objetivo estratégico de las herramientas.

Resultados

Como resultado de la investigación, la implementación de estas tres herramientas permitió esclarecer la situación real de la empresa. Primeramente, con la herramienta CANVAS se analizó el modelo de negocio con el que se cuenta dejando claro que se tiene que reforzar su propuesta de valor. A través del esclarecimiento de objetivos por medio del *front office* se detectó la relación con el cliente y se fortaleció al implementar estrategias que permitieron aumentar el número de contratos asignados con respecto al año 2019 impactando positivamente en los ingresos del primer semestre del 2020. Finalmente, los resultados de la aplicación del *back office* permitió puntualizar en los aspectos que carecían de importancia permitiendo implementar estrategias que dieron como resultado agilizar los procesos de ingreso y una disminución en la rotación del personal con respecto a 2019.

Resultados y discusión

CANVAS

SOCIOS CLAVE	ACTIVIDADES CLAVE	PROPUESTA DE VALOR	RELACIÓN CON CLIENTES	SEGMENTACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Gerentes de compras Otros contratistas Comercios de mantenimiento Arquitectos Electricistas Herreros industriales Habilitadores 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión de recursos humanos Financiamiento de los recursos Actualización de los recursos de capacitación Trabajo en alturas Trabajo en espacios confinados Manejo de productos químicos Apoyo a procesos operativos Trabajos especializados (Carpintería, jardinería, pintura, mantenimiento menor, electricidad) 	<ul style="list-style-type: none"> Supervisión constante (todo el servicio) insumos de primera. Cumplimiento de los más altos estándares de calidad. Norma ISO (Seguridad, calidad y ambiental) Personal capacitado en cursos especializados y certificados DC-3 Capacitadores: internos certificados DC-5 Experiencia de más de 25 años- personal capacitado en seguridad industrial. Ciclo de vida, sociedad: empresa generadora de empleos en la región. Medio ambiente: productos biodegradables con el mínimo impacto ambiental. MAQUINARIA de capacidad industrial. 	<ul style="list-style-type: none"> HABILITA: convenios, patrocinios CLIENTE: licitación, ordenes de compra, contratos, redes sociales, whats app, página web. USUARIO: Orden de servicio, protocolos, capacitaciones pre-ingreso. 	<ul style="list-style-type: none"> HABILITADORES: cámara de comercio, gerentes de compras de empresas, industria, eventos masivos. CLIENTES: Empresas industriales, locales comerciales, bancos, empresas de servicios, hospitales, fábricas, gobierno, empresas manufactureras, escuelas, corredores industriales. USUARIOS: responsables de mantenimiento, responsables de limpieza, gerentes de compras.
RECURSOS CLAVE			CANALES DE DISTRIBUCIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> Recurso Humano, Materiales/Insumos (Jaciería, líquidos, químicos) Maquinaria y equipo Equipos de protección personal Vehículos Insumos especializados 			<ul style="list-style-type: none"> LOCAL: Redes sociales, página web, patrocinios, periódico, feria del empleo, radio. REGIONALES: redes sociales, página web, teléfonos. 	
ESTRUCTURA DE COSTOS			INGRESOS	
<ul style="list-style-type: none"> Materia prima Insumos Maquinaria Equipo Equipo especializado Vehículos 			<ul style="list-style-type: none"> Por servicio contratado Por tiempo determinado Por trabajo a destajo Por servicios especiales Por evento Por licitación 	

Figura 2 Lienzo CANVAS – Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa sujeta de estudio.

La principal aportación de esta herramienta fue establecer la propuesta de valor que se ofrece a los clientes y cómo fortalecerla para obtener beneficios bilaterales. El modelo dio a los gerentes la oportunidad de maximizar su oportunidad de capturar el valor tecnológico potencial y latente para encontrar la propuesta de valor adecuada que en este caso fue cubrir con personal el mayor número de contratos lo que trajo como resultado potenciar sus ganancias y establecer una ventaja competitiva en el mercado [7].

Front office

Como resultado de esta estructura se pudo identificar la primera línea de operación y de contacto con el cliente, de esta manera se visualizó gráficamente el proceso de contratación de los servicios y los protocolos de licitación por el que pasa cada contrato, esto permitió delegar la facultad de agilizar las cotizaciones y de forma externa ofertar la propuesta de valor en la que se trabajó anteriormente.

A razón de la implementación de estas herramientas se hizo una tabla comparativa del número de contratos ofertados con respecto a las cotizaciones ganadas en los años 2019 y 2020. Como se puede observar en las siguientes tablas, hubo un aumento de aproximadamente un 10% en las cotizaciones ganadas en el primer semestre del año 2020 considerando que los meses de abril y mayo el centro de trabajo tuvo un paro completo por la situación de pandemia en la que nos encontramos en estos momentos. A pesar de esta situación de contingencia se notó un cambio significativo en la aceptación de contratos ofertados por el cliente cumpliendo con la capacidad y requisiciones asignadas a las labores a realizar.

Mes	Contratos Cotizados (participados)	Trabajo Extra no Cotizado (no participados)	Contratos ofertados	Cotizaciones Aceptadas (ganados)	Cotizaciones No Aceptadas (no ganados)	Porcentaje de Cotizaciones Aceptadas
Enero	6	7	13	3	3	23%
Febrero	7	6	13	7	0	54%
Marzo	6	11	17	5	1	29%
Abril	5	13	18	3	2	17%
Mayo	5	14	19	5	0	26%
Junio	8	5	13	4	4	31%
Julio	6	4	10	4	2	40%
Agosto	9	8	17	8	1	47%
Septiembre	5	6	11	5	0	45%
Octubre	7	6	13	5	2	38%

Noviembre	4	7	11	4	0	36%
Diciembre	3	5	8	3	0	38%
Promedio						35%

Tabla 1 Contratos extraordinarios 2019- fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la gerencia.

Mes	Contratos Cotizados	Trabajo Extra no Cotizado	Total de trabajos	Cotizaciones Aceptadas	Cotizaciones No Aceptadas	Porcentaje de Cotizaciones Aceptadas
Enero	11	2	13	9	2	69%
Febrero	14	3	17	10	4	59%
Marzo	16	5	21	14	2	67%
Abril	0	0	0	0	0	0%
Mayo	0	0	0	0	0	0%
Junio	36	3	39	24	12	62%
Julio	27	8	35	21	6	60%
Promedio						45%

Tabla 2 Contratos extraordinarios 2019- fuente: elaboración propia con datos proporcionados por la gerencia.

Gráfica 1 Comparación del Porcentaje de aceptación 2019 y 2020 de las cotizaciones realizadas con respecto al total de contratos extraordinarios. Fuente: elaboración propia con base a la información proporcionada por la Gerencia.

Back Office

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de rotación de personal que hubo en 2019 y la variación que se dio en 2020 considerando que los meses de abril y mayo por motivos de la contingencia la fábrica detuvo los ingresos y se dio la baja temporal de la platilla completa.

Gráfica 2 Comparativo de rotación de personal 2019-2020. Fuente: elaboración propia

Finalmente, como se muestra en la última grafica se puede observar que a pesar de los meses que se mantuvo inactividad en el servicio el ingreso registro un incremento porcentual significativo que hasta ahora puede afirmarse que tiene una influencia por los cambios que se han realizado en lo que va del año 2020.

Gráfica 1 Porcentaje del trabajo extra sobre el total de ingresos por mes (enero a julio de 2019-2020). Fuente: elaboración propia con base a los estados financieros 2019 y 2020.

Trabajo a futuro

Como medidas de emergencia en días posteriores a declararse el país en alerta sanitaria se expiden una serie de normas y regulaciones basadas en la Ley Federal del Trabajo donde se establece en sus artículos 132, fracción XVI y 134, fracción II, que marca como obligación de los patrones cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento de la citada Ley; se extienden ciertas pautas minuciosamente desglosadas en el DOF [9] las cuales se enfocan en extremar las medidas sanitarias para realizar las reincorporaciones laborales. Ante esta situación es importante considerar que en la actualidad habrá muchos cambios en los procesos por la nueva normalidad que se vive, por lo tanto, habrá que realizar ajustes posteriores a la implementación de nuevas normas de seguridad e inocuidad debido a los estragos de la pandemia que se vive en estos momentos. Como uno de los trabajos a futuro en el que se está trabajando actualmente es en estandarizar algunos procesos a través de una aplicación móvil que interconecte a los diferentes departamentos de la empresa y abra canales de comunicación directos entre ellos para la pronta y correcta toma de decisiones.

Conclusiones

En conclusión, la aplicación de las herramientas utilizadas permitió la implementación de estrategias efectivas que cumplieron con la finalidad de incrementar el ingreso económico percibido por la empresa en comparación con años anteriores y el decremento de rotación de personal a pesar de las condiciones económicas globales en las que nos encontramos mundialmente. Las

configuraciones Front Office / Back Office que se presentan en este documento permiten a todo tipo de organizaciones abordar las implicaciones operativas de la prestación de su servicio en cuanto a sus procedimientos internos como externos. El reconocimiento del potencial de este concepto es un primer paso importante en la elaboración de la prestación de servicios y atención centrada en el cliente a nivel operativo. La organización adecuada de las actividades de la fase de especificación en todos los campos es indispensable para todo los involucrados que aspiran a mejorar en términos de calidad y eficiencia.

Referencias

- [1] FMI , «Fondo Monetario Internacional,» 20 Abril 2020. [En línea]. Available: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>.
- [2] FORBES MX, «Forbes,» Julio 30 2020. [En línea]. Available: [https://www.forbes.com.mx/economia-mexicana-se-derrumba-18-9-en-el-segundo-trimestre-su-peor-caida-en-la-historia/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de,Estad%C3%ADstica%20y%20Geograf%C3%ADa%20\(Inegi\)..](https://www.forbes.com.mx/economia-mexicana-se-derrumba-18-9-en-el-segundo-trimestre-su-peor-caida-en-la-historia/#:~:text=En%20el%20segundo%20trimestre%20de,Estad%C3%ADstica%20y%20Geograf%C3%ADa%20(Inegi)..)
- [3] J. Carazo Alcalde, «Economipedia,» Mayo 2019. [En línea]. Available: <https://economipedia.com/definiciones/modelo-canvas.html>.
- [4] M. Broekhuis, C. De Blok y B. Meijboom, «Improving client-centred care and services: the role of front/back-office configurations,» *JAN - Leading Global Nursing Research*, vol. 65, n° 5, pp. 971-980, 2009.
- [5] The financial report, «The financial report,» 16 septiembre 2019. [En línea]. Available: <https://www.thefinancialreport.es/post/front-middle-y-back-office-qu%C3%A9-es-cada-uno>.
- [6] E. MARTINEZ-BUSTOS, C. CARRASCO-SAGREDO y M. BULL, «Methodological proposal to implement the first stage of Lewin's organizational change management.,» *scielo*, pp. 88-98, 2018.
- [7] H. V. W. & W. J. Chesbrough, «Open innovation: a new paradigm for understanding industrial,» *oxford university press*, 2005.
- [8] G. Bohlander, S. Snell y S. Morris, administración de recursos humanos, Mexico: Cengage Learnig, 2018.
- [9] Diario Oficial de la federación, «secretaría de salud,» México, 2020.